

CIENCIAS SOCIALES

24° Verano de la Ciencia de la Región Centro

Comité Organizador

C.P. Raúl Sergio Farias Martínez

M.C. Jesús Roberto de Garza de Luna

M.A. Verónica Martínez Vela

Lic. Laura Elena González Rodríguez

Instituto Tecnológico Superior de Monclova.

INSTITUCIONES PARTICIPANTES

COORDINADORES INSTITUCIONALES

Universidad Autónoma de Aguascaliente	Marcelo de Jesús Pérez Ramos
Universidad Autónoma de Coahuila	Yazmin Ramírez Rodríguez
Instituto Tecnológico Superior de Monclova	Dora Elia Cárdenas Elizondo
Instituto Tecnológico de Abasolo	Alejandro Herrera Hernández
Universidad Politécnica del Bicentenario, Instituto Tecnológico de Celaya	Verónica Martínez Vela
Instituto Tecnológico Superior de Irapuato	Laura Elena Gonzalez Rodriguez
Instituto Tecnológico Superior de Purísima del Rincón	César Álvarez Mejía
Escuela Nacional de Estudios Superiores UNAM, Unidad León	Elizabeth Torres Vázquez
Instituto Tecnológico Superior del sur de Guanajuato	Rosa Ines Yereña Yereña
Instituto Tecnológico de Querétaro	Akira Torreblanca Ponce
Arkansas State University Campus Querétaro	Carlos Alberto Sebastián Serra Martínez
Universidad Autónoma de Querétaro	Luis Fernando Villanueva Jiménez
Universidad Politécnica de Querétaro	Harumi Shimada Beltrán
Universidad Autónoma de San Luis Potosí	María Trinidad Pimentel Villegas
Centro Regional de Educación Normal Profra. Amina Madera Lauterio de Cedral	Eduardo Arroyo Ortega
Universidad Politécnica de San Luis Potosí	Adriana del Pilar Aranda Servín
Universidad del Centro de México	María Montserrat Juárez Aubry
	Nicolas Ramos Lara
	Karina Villarauz Camargo
	Jonny Paul Zavala De Paz
	Laura Elena Ochoa Leija
	Juan Manuel Rodríguez Tello
	Martín Hernández Sustaita
	Alicia Villagómez Carvajal

CONTENIDO

1. Violencia y homicidios en zacatecas, periodo 2016- 2017. Yael Vladimir Santana Hernández, Dr. José Santos Zavala.....	5
2. El discurso directo y el pensamiento en el habla de jóvenes queretanos. Sara Guadalupe Pérez Valdez	11
3. Factores protectores de comportamientos suicidas Luis Eduardo Ambriz Delgadillo, Karla Patricia Valdés García.....	18
4. Implementación de análisis de coyuntura en la estructura familiar: causas y consecuencias en el mundo actual. Adrián Vázquez Ornelas, Guadalupe Evelyn Rodríguez Sánchez	28
5. Ser abuela cuidadora de nietos y vivir con diabetes tipo 2: un estudio de caso. María Fernanda Alvarado Bautista, Isaí Arturo Medina Fernández	34
6. Libro Conmemorativo 20 Años: Una historia para recordar. Flor María Arévalo Ramírez, Gloria Cristina Palos Cerda	39
7. “Implicaciones en el centro histórico de Querétaro desde la obtención de la declaratoria como patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO manifestadas en sus escalas culturales, económicas, sociales y ecológicas”. Georgina Martínez Macías, Mahalia Ayala Galaz	45
8. Habilidades sociocognitivas y condiciones laborales en egresados universitarios: una aproximación longitudinal. María Alejandra García Arroyo, Francisco Javier Ruvalcaba Coyaso	52
9. Percepción de programas sociales destinados a atender la vulnerabilidad social en la colonia Macías Arellano en Aguascalientes. Jorge Maximiliano Arias Hernández, Dr. José Santos Zavala	58
10.Capacidades Institucionales. Nivel Micro. Caso Noria de Ángeles, Zacatecas. Joshua Sebastián Cruz Macías, Dr. José Santos Zavala	62

11. Justicia Restaurativa en el Sistema Penitenciario Mexicano. Irving Eduardo Guerra Arteaga, María Guadalupe Márquez Algara	69
12. Libro Conmemorativo 20 Años: Una historia para recordar. Paulina Georgina Brusa Collazo, Gloria Cristina Palos Cerda.....	76
13. Libro Conmemorativo 20 Años: Una historia para recordar. Daniela Alejandra Ortiz Aranda, Gloria Cristina Palos Cerda	82
14. Desensibilización a la violencia con énfasis en la infancia. César Orlando Zermeño Rodríguez, Jaime Sebastián F. Galán Jiménez.....	88
15. Turismo y gentrificación desde un análisis interdisciplinario. José Alfonso Huizar González, Alejandro Vázquez Estrada.....	93
16. Ecologías mediáticas y género. Análisis de desigualdades en el acceso y uso mediático y digital. María Atziri Herrera López, María Rebeca Padilla de la Torre.....	97

LIBRO CONMEMORATIVO 20 AÑOS: UNA HISTORIA PARA RECORDAR.

Paulina Georgina Brusa Collazo

Universidad Politécnica de San Luis Potosí
Urbano Villalón num.500, Col. La Ladrillera, San
Luis Potosí, S.L.P
180182@upslp.edu.mx

Gloria Cristina Palos Cerda

Universidad Politécnica de San Luis Potosí
Urbano Villalón num.500, Col. La Ladrillera, San Luis
Potosí, S.L.P
cristina.palos@upslp.edu.mx

Resumen — En el presente reporte se implementará la Metodología de Estudio de Caso, el cual nos va a permitir analizar casos que representen situaciones diversas o problemáticas de la vida real con el objetivo de estudiarlas en base a los aspectos de un entorno social.

Esta Metodología se estará aplicada a la Casa Hogar Vallado, con el propósito de encontrar aquellos aspectos tanto demográficos como sociológicos que existen dentro y fuera de la casa hogar, que tiene un impacto directo en el entorno social por el que se rodean; indicadores específicos que generen un contexto sobre la trayectoria de la casa hogar, mismo que nos permitirán realizar un Libro Conmemorativo por sus 20 años.

Palabras clave — demográficos, sociológicos, entorno social,

Abstract — In this report we will implement the Case Study Methodology, which will allow us to analyze cases that represent diverse situations or real-life problems in order to study them based on the aspects of a social environment.

This Methodology will be applied to the Casa Hogar Vallado, with the purpose of finding those demographic and sociological aspects that exist inside and outside the home, which have a direct impact on the social environment in which they are surrounded; specific indicators that generate a context about the trajectory of the home, which will allow us to make a Commemorative Book for its 20 years.

Keywords — Sociological, demographic, social environment

I. INTRODUCCIÓN

Debido a la importancia que tienen las Instituciones de Servicio Social en el mejoramiento de la calidad de vida de las y los niños que no cuentan con un hogar y las condiciones que por derecho tiene la niñez en nuestro país, es fundamental que se cumplan las normas establecidas para el buen funcionamiento de los establecimientos prestadores de servicios sociales, mediante una adecuada integración de los diferentes factores que inciden en este proceso, con el fin de lograr y mantener un excelente nivel de apoyo y brindar una mejor atención en lo que se refiere a la prestación de los servicios básicos indispensables.

Sin embargo, es bien sabido que no se brinda el apoyo necesario a estas estancias que el único objetivo que tiene es proteger y brindar una mejor vida a cada uno de los que viven dentro de las instalaciones de la Casa Hogar.

El presente trabajo mostrará la conceptualización y un análisis de los aspectos necesarios para el desarrollo de una propuesta, mediante estudios teóricos y del entorno que corresponde a la Casa Hogar Vallado. El documento cuenta con lo necesario para llevar a cabo el proyecto, establecer los indicadores obtenidos por las condiciones del lugar y un análisis de estudios de casos que nos llevara a una conclusión con respecto a la estancia segura de la Casa Hogar.

II. MARCO TEÓRICO

B. Metodología de Estudio de Caso

El estudio de casos consiste en un método o técnica de investigación, habitualmente utilizado en las ciencias sociales, el cual se caracteriza por precisar de un proceso de búsqueda e indagación, así como el análisis sistemático de uno o varios casos.

Para ser más exactos, por caso entendemos todas aquellas circunstancias, situaciones o fenómenos únicos de los que se requiere más información o merecen algún tipo de interés dentro del mundo de la investigación

En la siguiente figura se puede visualizar un diagrama que sirve como guía para el uso de un buen Método de Estudio de Caso.

III. METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS

En cuanto a los objetivos del estudio de caso, trata:

- Producir un razonamiento inductivo: a partir del estudio, la observación y recolección de datos establecer indicadores sociales.
- Puede producir nuevos conocimientos.
- Hacer una crónica, un registro de lo que va sucediendo a lo largo del estudio.
- Proporcionar ayuda, conocimiento del caso estudiado.

Es decir, el estudio de caso pretende explorar, describir, explicar, evaluar y/o transformar.

Para aplicar la Metodología de Estudio de Caso se usaron diferentes herramientas para recabar información:

1. Entrevistas estructuradas que se realizaron a los niños y los colaboradores de la casa hogar.
2. Análisis de indicadores sociales, demográficos, económicos que son esenciales pues rodean el ambiente en el que se desenvuelve la Casa Hogar y la mayoría de las Estancias en San Luis Potosí.

Para ambos casos, el fin es el mismo, pero el método de recopilación es totalmente distinto.

Investigaciones profundas de diferentes fuentes en donde el principal objetivo es la búsqueda de información.

Para empezar a implementar estos dos aspectos anteriores, se realizarán las siguientes actividades:

7. Búsqueda de indicadores sociales principalmente en el estado de San Luis Potosí, principalmente en la capital, que es donde actualmente radica la Casa Hogar Vallado.
8. Se procederá con la realización, selección y ejecución de las entrevistas. Preguntas previamente analizadas que vayan acorde a la edad, capacidad y desarrollo de los niños que habitan ahí, así como de los fundadores de este Centro. Se creará un programa o agenda, donde se especifican los días y horas en las que se llevaran a cabo las mismas, con el fin de no interferir en otras actividades.
9. Una vez completada la transición de las entrevistas, se procederá a la transcripción de estas; es necesario que se haga para tener evidencia por escrito de lo que se platicara y poder plasmarlo en papel.

El fin de toda la investigación es la realización de un libro conmemorativo por los 20 años de historia de la Casa Hogar Vallado

IV. RESULTADOS

Los resultados obtenidos fueron un total de 24 indicadores sociales, de los cuales algunos de los más destacados fueron:

1. *Asistencia social. Prestación de servicios de asistencia social para niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo y vulnerabilidad.*

La Ley de Asistencia Social establece que por este concepto se entiende el conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impidan el desarrollo integral del individuo, así como la protección física, mental y social de personas en estado de necesidad, indefensión, desventaja física y mental, hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva. Conforme a la Ley antes mencionada, tienen derecho a la asistencia social los individuos y familias que, por sus condiciones físicas, mentales, jurídicas o sociales, requieran de servicios especializados para su protección y su plena integración al bienestar, entre ellos, preferentemente todos los niños, niñas y adolescentes, en especial aquellos que se encuentren en situación de riesgo o afectados por las causas que se indican en dicha Ley.

La presente norma establece las condiciones mínimas que deben satisfacerse en la prestación de los servicios anteriormente mencionados, tomando en cuenta las características de los diversos modelos de atención.

1. Objetivo: Esta norma tiene por objeto establecer las características y los requisitos mínimos que deben observarse en los Establecimientos o Espacios de los sectores público, social y privado que presten servicios de asistencia social a niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo y vulnerabilidad.

2. Campo de aplicación: Esta norma es de observancia para los Establecimientos o Espacios de los sectores público, social y privado cualquiera que sea su denominación y régimen jurídico, que presten servicios de asistencia social a niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo y vulnerabilidad.

2. *Inventario CONEVAL de programas y acciones estatales de desarrollo social*

El Inventario CONEVAL de Programas y Acciones Estatales de Desarrollo Social (Inventario Estatal) integra y sistematiza información relevante de los programas sociales y las acciones de desarrollo social que las 32 entidades federativas operaron a través de dependencias o entidades locales, con presupuesto estatal por ejercicio fiscal. Los programas sociales en México y las acciones de desarrollo social que lo componen, están organizados con base en los derechos sociales y la dimensión de bienestar económico establecidos en Ley General de Desarrollo Social.

Los aspectos generales que contiene el Inventario de programas sociales en México a nivel Estatal son los siguientes:

- Datos generales del programa o la acción
- Documentos de origen en los que se identificó el programa o acción
 - Normatividad que rige la operación del programa o acción

• Características del programa o acción

Se concluye que el aprendizaje obtenido durante este proyecto social de la Casa Hogar Vallado ha sido muy satisfactorio y enriquecedor; consta de diferentes conceptos e indicadores que nos permitieron adentrarnos en este entorno social, el cual conlleva mucha responsabilidad y mucho esfuerzo por parte de cada una de las personas que laboran, colaboran y apoyan este tipo de Centros, cuyo único propósito es que los niños tengan una mejor calidad de vida. Llevar a cabo un análisis detallado como el que se realizó gracias a la metodología de estudio de casos, en este proyecto se incrementa en gran medida las probabilidades de tener éxito ya que de ante mano se conoce lo que se quiere lograr y cómo se va a hacer para lograrlo.

VI. RECONOCIMIENTOS

Mi reconocimiento es principalmente para la Universidad Politécnica de San Luis Potosí y para la Casa Hogar Vallado por abrirme las puertas y permitirme realizar este proyecto tan satisfactorio y enriquecedor para todas las partes involucradas.

REFERENCIAS

- [1] ASISTENCIA SOCIAL. PRESTACIÓN DE SERVICIOS (2010)
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.ucoj.mx/content/cms/13/file/NOM/nom-032-ssa3-2010.pdf

- [2] CONEVAL DE PROGRAMAS Y ACCIONES ESTATALES DE DESARROLLO SOCIAL (2015)
Chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://www.sedesore.gob.mx/sedesore/files/programas_sociales/2015/creacion_programas_sociales_2015.pdf

El presente volumen fue editado por el Departamento Editorial del Instituto Tecnológico Superior de Monclova en el marco del Verano de la Ciencia de la Región Centro 2022. Su edición es digital para su descarga y lectura gratuita en línea. El registro ISSN se encuentra en trámite.